

BAYRAMIÇ TAHTACI TÜRKMENLERİNDE EVLENME GELENEKLERİ*

Marriage Traditions of Bayramiç Tahtacı Turkmens

Umut İbrahim GÜNAY*

ÖZ

Bir topluma millet kimliği kazandıran ve yıllar hatta asırlar boyu belli bir düzenin anahtarı sayılabilecek kültür ürünleri arasında düğünler gelmektedir. Çanak-kale'nin Bayramiç ilçesinde yaşamlarını sürdüren Tahtacı Türkmenlerinde de bayrak dikiminden kepez götürme olarak tasvir olarak edilen birçok adet düğün geleneği içinde yer almaktadır. Çalışma ana ekseninde düğün öncesi, sırası ve sonrasında genel anlamda hangi inanış ve uygulamaların olduğunu tespit etmektir. İlk olarak evlenme şekillerinin neler olduğu ve bununla neler değiştiği başta olmak üzere evlenme aşamalarının neler olduğu tespit edilmek istenmektedir. İkinci olarak ise düğün öncesi yapılan hazırlıklardan başlamak üzere düğün süreci boyunca hangi adetlerin yapıldığı tespit edilmesi amacı güdülmektedir. Tahtacı Türkmenlerinin evlilik üzerine inanış ve uygulamalarını bilim dünyasına kazandırmanın temel amaç olarak belirlendiği çalışmada veriler Bayramiç bölgesinde ikamet eden Tahtacılar ile görüşme yöntemi aracılığı ile elde edilmiştir. Kaynak kişilerden alınan bilgiler ile Bayramiç yöresinde evlenme geleneklerinin geçmiş ile günümüz arasındaki bazı farklılıkları da ortaya konmuştur.

Anahtar Sözcükler: Düğün, Evlenme, Bayramiç, Tahtacı, Türkmen

ABSTRACT

Weddings are among the cultural products that give a society a national identity and can be considered the key to a certain order for years and even centuries. In the Tahtacı Turkmens living in Bayramiç district of Çanakkale, many customs such as flag planting and kepez taking are included in the wedding tradition. The main axis of the study is to determine which beliefs and practices are generally practiced before, during and after the wedding. First of all, it is aimed to determine what the stages of marriage are, especially what the forms of marriage are and what has changed with this. Secondly, it is aimed to determine which customs are practiced during the wedding process, starting from the preparations made before the wedding. In the study, in which the main aim is to bring the beliefs and practices of

*Bu çalışma, Dr. Samet Doykun danışmalığında hazırlanan 1919B012308029 numaralı *Bayramiç Tahtacı Türkmenlerinde Evlenme Gelenekleri* başlıklı TÜBİTAK 2209-A projesinden üretilmiştir.

*Yüksek Lisans Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Çanakkale-Türkiye. E-posta: umutg3071@gmail.com. ORCID: 0009-0006-1295-0961. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522822>

Tahtacı Turkmens on marriage to the world of science, the data were obtained through the interview method with Tahtacı residing in Bayramiç region. With the information received from the source persons, some differences between the past and present marriage traditions in Bayramiç region were also revealed.

Keywords: Wedding, marriage, Bayramiç, Tahtacı, Turkmen

Giriş

Bir toplumun kültürünü oluşturan ve insanın belirli bir kimlik kazanmasını sağlayan doğum, sünnet, evlilik, ölüm gibi önemli geçiş dönemleri ve bu dönemlerde yapılan uygulamalar toplumsallaşmayı sağlamaktadır (Aydın ve Atay, 2009: 1). Türk kültürünün önemli geçiş dönemlerinden biri olan evlilik, gerek kadın ve erkeğin yaşamını birleştirmesi, gerekse aile ve akrabalık bağlarının kurulması açısından son derece önemli olan toplumsal bir olgudur (Irmak ve Taş, 2012: 217). Bir evlilik; kız isteme, söz kesme, nişan, düğün, düğün sonrası davet gibi birçok aşamadan ve bu aşamalarda uygulanan gelenek ve göreneklerden oluşmaktadır. Evlenme geleneği, uzun bir sürece yayılı olarak uygulanan farklı törenler dizisinden oluşmaktadır. Din, etnik grup, coğrafi ve kültürel farklılıklara bağlı olarak topluluklar tarafından değişik ayin ve uygulamalar silsilesiyle gerçekleştirilmektedir. Evlenme gelenek ve törenlerini özel yapan şey onun, insanın (gelin ve güveyin) biyolojik ve toplumsal bir durumdan diğer bir duruma geçerken "tehlikelerden ve zararlı etkilerden korumak ve kutsamak" için düzenlenen geçiş dönemlerinden biri olmasıdır (Örnek, 1988). Tören aynı zamanda yeni bir toplumsal yapılanmanın, topluluk üyelerinden bazıları arasında gerçekleştirilen sözleşmenin, var olan kurumun yeniden desteklendiğinin ve dolayısıyla da topluluğun genel yasalarının sürdürüldüğünün de bir göstergesidir (Kara, 2009). Türk kültürünün önemli geçiş dönemlerinden biri olan evlilik, gerek kadın ve erkeğin yaşamını birleştirmesi, gerekse aile ve akrabalık bağlarının kurulması açısından son derece önemli olan toplumsal bir olgudur (Irmak ve Taş, 2012: 217). Bir evlilik; kız isteme, söz kesme, nişan, düğün, düğün sonrası davet gibi birçok aşamadan ve bu aşamalarda uygulanan gelenek ve göreneklerden oluşmaktadır.

1. Türkiye'de Tahtacı Türkmenleri

Türkiye'de yaşayan Tahtacıların nüfusu üzerinde bugün somut herhangi bir istatistiksel veri bulunmadığı için ele alınan çalışmalarda sonuçlar genellikle tahminlerden ibarettir. Bazı araştırmalarda Tahtacı nüfusu

100 bin olarak ifade edilmiş, bazılarında ise sadece hane sayısı verilip bu da 20 bin olarak belirtilmiştir. Bu veriler 1920 ve 1930'lu yıllara ait kaynaklarda yer almaktadır. Günümüzde ise topluluğun nüfusu yaklaşık olarak 40-50 bin hanede 300-400 bin olarak gösterilmektedir (Çıblak, 2005: 31).

Marmara, Ege ve Akdeniz'in sahil şeridindeki ormanlık alanlar ile Toroslarda yaşayan (Coşkun, 2013: 48-54) Tahtacılar ağaç işçileri olarak bilinmektedirler. Bahsedilen bölgede 1940'lı yıllara kadar göçebe ve yarı göçebe bir hayat yaşamışlar, bu tarihten sonra yerleşik hayata geçerek, ağaç işçiliğinin yanında hayvancılık ve tarımla da uğraşmaya başlamışlardır (Engin, 2009: 123). Ağaç işlerindeki uzmanlıkları sonraki dönemlerde de onlardan istifade edilmesinin yolunu açmış, zaman zaman Orman İşletmeleri tarafından istihdam edilmişlerdir (Daşdemir ve Kanburoğlu, 2009: 196-205). Ormanlık alanlarda, kapalı bir toplum olarak yaşamalarından dolayı kendilerine özgü inançları korumuşlar ve bugüne kadar getirmişlerdir (Ergin, 2009: 136). Böylece bir meslek adı olan Tahtacılık, zamanla Alevi bir zümrenin adı haline gelmiştir (Eröz, 2014: 27).

Çıblak (2005) Tahtacı adına yazılı kaynaklarda ilk olarak Osmanlı tapu tahrir defterlerinin arşiv vesikalarında rastlandığına dikkat çekmektedir. Bu kayıtların ait olduğu 16.yüzyılda adlarının "cemaat-i tahtacıyan" şeklinde geçtiğini belirtmektedir. Her ne kadar Tahtacıların kökeni konusunda tartışmalar mevcut olsa da Türkmen kökenli oldukları ve Oğuz boylarından geldikleri konusunda ortak bir görüşün varlığı göze çarpmaktadır. Yörük Tahtacıların Irak'tan geldiklerini belirtirken, Anadolu'ya geldiklerinde uzun bir süre Çukurova ve Ceyhan'da kaldıklarını ifade etmektedir. Tahtacı Türkmenlerinin Kökenlerinin Orta Asya'dan geldiğini 19.yüzyılın ikinci yarısında yapmış oldukları çalışmalarla ortaya koyan Vambéry ve Brown gibi yabancı araştırmacılar da vardır (Engin, 1998). Türkay'ın Osmanlı arşiv belgelerinde tahtacıların 18.yüzyılda Tahtacı-Tahtacılar Cemati altında Menteşe (Muğla), Teke (Antalya), Hüdavendigâr (Bursa) ve Aydın sancaklarında yaşadıkları tespit edilmiştir (Selçuk, 2008). Tahtacıların yerleşim yerleri, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, Isparta, İzmir ve Manisa illerinde bulunmaktadır.

2. Çanakkale'de Tahtacı Türkmenleri

Nüfusları en azından 6200 civarında olan (Yolcu, 2020: 22) Çanakkale Tahtacılarının 30 kadar köy ve köy altı yerleşmesi bulunmaktadır. Genellikle dağlık alanlarda ve orman içlerinde bulunan Tahtacı köylerinde tarım

ve hayvancılık faaliyetleri sınırlıdır. Toplumun geleneksel geçim kaynağı olan ormancılık ise çeşitli nedenlerden ötürü bugün artık yapılamamaktadır. Geçimini sağlamak için düzenli bir gelire ihtiyaç duyan ve başta eğitim kurumları olmak üzere resmî kurumlara yakın olmak isteyen genç/yetişkin nüfus, il veya ilçe merkezlerine göç etmek zorunda kalmakta ve bu yüzden, Tahtacı köylerinde, insan sayısının gündün güne azaldığı, hanelerin birer birer kapandığı fark edilmektedir. Çanakkale'deki Tahtacılar, yöre halkınca "Türkmen" olarak adlandırılmaktadır. Tahtacılar da kendilerini tanıtırken bu adı tercih etmektedir. Tahtacı Türkmenleri, Tahtacı olmayan Sünni yerli halk için ise "Türk" veya "Yezit" ifadelerini kullanmaktadır. Çanakkale'deki Tahtacı yerleşim birimleri, merkez ilçenin yanı sıra Ayvacık, Bayramiç ve Ezine ilçelerinde bulunmaktadır.

3. Bayramiç Tahtacı Türkmenlerinde Evlenme

Araştırmada, Çanakkale iline bağlı Bayramiç ilçe merkezinde Türkmenlerin yaygın olarak yaşadıkları bölgelerde saha çalışmaları yapılmış ve araştırma sorularına cevap aranmıştır. Yapılan saha çalışmaları kapsamında görüşme yapılan kişilere gönüllülük esaslı cevap vermeleri istenmiş ve gelen cevaplar kodlanmıştır. Derleme zamanı elde edilen fotoğraflarda kıyafetlerin tarihi çok eski olmamakla birlikte günümüzde kullanılan kıyafetler esas alınmıştır. Kasım 2023'te Bayramiç ilçe merkezi ziyaret edilmiş ve saha çalışması kapsamında elde edilen veriler ses kayıt cihazı ile daha sonra deşifre edilmek amacıyla kayıt altına alınmıştır. Bu çalışmada, Bayramiç ilçesindeki yaşayan Türkmenlerin evlenme ile ilgili inanış ve ritüelleri hakkında belgelendirme yapılarak halk kültürü alanında katkı sunulması amaçlanmıştır. Bayramiç Tahtacı Türkmenlerinin evlenme gelenekleri üzerine inşa edilen çalışma üç ana eksenle düğün öncesi, düğün ve düğün sonrası olmak üzere üç ana başlıkta toplanmıştır.

4. Düğün Öncesi

Eş seçme toplumdan topluma, kültürden kültüre farklılık gösteren bir durumdur. Eş seçimini etkileyen unsurlar aile yapısı, toplum yapısı, dış görünüş, yaş, din, sosyal sınıflar vb. olabilir. Her kültürde evrensel olan kriterler olduğu gibi hangi faktörden ne kadar etkilendiği de farklılık göstermektedir. Türkiye hem geleneksel hem de modern olan nitelikler taşıdığı için gelin ve damat eş seçerken hem içinde bulunduğu sosyal çevrenin hem de kendi ailesinin onayına önem verirken öte yandan da bir ak evliliği yapmayı istemektedir. Geleneksel değerlerin baskın olduğu ailelerde ise birey

istediği eşi seçerken kısıtlanmaktadır (Akkaya, 2018: 161). Bayramiç yöresinde evlenmek için son kararın eski zamanlarda anne ve babanın yani büyüklerin son sözü ile yapıldığı ancak gün geçtikçe bunun yerini gençlerin kararı ile belirlenmeye başladığı katılımcıların çoğunluğunun verdiği cevaplardan ortaya koyulmaktadır.

Türk kültüründe en eski evlenme geleneklerinden birisi de *kız kaçırma*dır. Özellikle eski Türklerde evlenme, kız kaçırma ve yağma biçiminde olmaktadır. Hatta meşru evlenme, Altay ve Yakut Türklerinde kız kaçırma yoluyla gerçekleşirdi. Manas Destanında ve diğer birçok Türk destanlarında kaçırma yolu ile evlenmeden söz edilmektedir. Bugün, kız kaçırma, kırsal kesim ailesinde yaygın gelenekler arasındadır. Fakat kentin kırsal kökenli gecekondü kesimlerinde de olaylara rastlanmaktadır. Hatta kentlerde bile sıkça görülmektedir (Tezcan, 2003). Bayramiç bölgesinde de yapılan çalışmalarda alınan bilgiler doğrultusunda kız kaçırmanın olduğu ve bununla birlikte bu durumun eskiden çok fazla örneklerine rastlanırken günümüzde azalma eğiliminde olsa dahi sürdüğü tespit edilmiştir. Ayrıca kaçırma olayının kızın kendi istek ve arzusu doğrultusunda gerçekleştiğine vurgu yapılmış, zorla kaçırma gibi bir durumun olmayışı ifade edilmiştir.

İç güveysi şeklinde evlenme durumunun eskiden ve günümüzde çok nadiren de olsa olduğu ancak genel anlamda tercih edilmediği görülmüştür (K4-K5). Günümüzde de evlendikten sonra eşinin ailesiyle yaşayan damat pek hoş karşılanan bir durum değildir. İç güveyiliğinin hoş karşılanmaması bu durumun bir gelenek olmayacağı anlamına gelmemektedir. İç güveyiliğine bakış açısı, yani insanların buna yaklaşımı da bir toplumun kültürünün bir parçasıdır (Esen, 2019).

İki tanıdık ailenin çocuklarından biri kız, diğeri erkek olursa aileler bu çocukları büyüyünce birbirleriyle evlendirmek için söz verirler. Bu söz çocuklar henüz beşikteyken verildiği için adı "beşik kertmesi" olarak bilinmektedir. Eski Türklerde, bir ağacı, çubuğu veya yeri kertme, dostluk ve sadakati ifade eden bir semboldür. Yazılı belge olmaksızın yalnızca şifahi olarak verilen bu sözden dönmeye kimse cesaret bile edemez. Kertme eyleminin ant ve sadakatin ifadesi olduğunu tarihî kaynaklar da teyit eder (Varvar, 2010). Yapılan saha çalışmalarında ülkemizin değişik bölgelerinde görülen beşik kertmesi şeklinde evlenmenin hiç görülmediği tespit edilmiştir.

Ayrıca “Baldızla evlenme var mı?” sorusu üzerinden yapılan değerlendirmelerde bölgede böyle bir durumun varlığına dair bir tespit yapılamamıştır.

Günümüzde eğitim düzeyinin artması, insanların sosyal ve ekonomik anlamda iyileşmesi, kadınların çalışma hayatına katılmasının artmasıyla; çocuklarının engelli olabileceği ve akraba olup ev hanımı olmasındansa kendi mesleklerine uygun eş bulma düşünceleri sonucu, akraba evliliklerinde azalma olmaktadır (Esen, 2019). Katılımcıların büyük bir çoğunluğu yakın akraba ile evliliğin özellikle geçmiş zamanlarda çok daha fazla olduğunu ancak günümüzde halen daha devam etmekle birlikte sayıda oldukça azaldığını ifade etmişlerdir. Dul kadın veya erkek ile evlenme noktasında ise çoğunluk bu tarzda evliliklerin var olduğunu eskiden özellikle kadınların sabit bir gelirin olmaması yani iş hayatına katılımının daha az olması sebebiyle bir noktada tekrardan evlenmeye mecbur kaldığını ve bu sebeple eski zamanlarda daha fazla görüldüğünü ancak şimdilerde ise çok fazla tercih edilmediği aktarılmıştır.

Araştırmada evliliğin sadece kendi köy, mahalle veya ilçede değil farklı yerlerden de yapılabileceği aktarılmış, birçok katılımcı tarafından kendi çocukları üzerinden de örneklendirmesi yapılmıştır. Erkek ve kızların evlenme yaşlarının bölge genelinde genellikle 18-19 yaşlarından başlayarak 30 yaşına kadar varabildiği ortalama olarak tespit edilmiştir. Erkek ve kızların evlenme isteğini belirtmesinde herhangi bir inanış veya uygulama tespit edilmemekle birlikte anlaşmaları ve ailelerine açma istekleri sonucu doğrudan konuşulduğu ve ardından bu yönde adım atılmasına zemin hazırlandığı belirlenmiştir. Evlenemeyen erkek ve kadınların kismetinin açılması amacıyla herhangi bir inanış ve uygulama tespit katılımcılar tarafından verilen cevaplar ışığında bulunamamıştır.

Alınacak gelin kızda aranan vasıflar sorulduğunda ise katılımcıların büyük bir çoğunluğu özellikle saygı kavramının altını çizerken ailesine de bakıldığını bunun amacı ise yetiştiği ve büyüdüğü ortamın nasıl olduğunun da önemli olduğu sonucuna varılmaktadır. Kız verilecek erkekte ise kızın ailesi tarafından bir önceki soruda verilen cevaplara benzer olarak ahlaki yönden durumuna ve ailesine bakıldığı tespit edilmiştir. Bölgede eski zamanlardan beri ana uğraş olarak ön plana çıkan rençberlik ve dağcılık faaliyetlerinin yerleşik düzene bir alışkanlık kazandırmaması durumu sonucu eşitliğin sağlanmasına bu durumda da maddi konulara bakmanın çok

mümkün olmayacağı yapılan çalışmalar sırasında özellikle not edilen bir durum olarak göze çarpmaktadır.

Yörede kız istemeye ailenin birinci dereceden yakınları arasında yer alan aile büyükleri gitmekte ve ailenin en yaşlı üyesi sıfatını taşıyan kişi kızı babasından istemektedir. İlk istemede kız verilmediği Allah'ın emri üçtür düsturundan hareketle üç sefer kız istemeye gidildiği ve üçüncü seferde artık işin tamamı ile nihayete erdiği belirlenmiştir. Kız istemeye giden ailelere ilk olarak yemek ikramının verilmesi ve sonrasında çay kahve tatlı ikramı yapılması ile tam bir misafirlik örneğinde olduğu gibi ağırlanması sağlanır. Bölgedeki söz kesme merasimlerinde ise yüzük kesilmesinin ardından nişan, düğün işleri konuşulmaya başlanması ve ortamın bir sohbet tarzında geçtiği ve özellikle söz kesme zamanında yapılan bir adetin olmadığı tespit edilmiştir.

Bölgede özel bir nişan gününün olmadığı ancak sadece iki bayram arası düğün ve nişan etkinliklerinin hayırlı olmayacağı düşüncesine dikkat edilmekle birlikte iki ailenin birlikte almış olduğu karar doğrultusunda nişanın yapılacağı tarihte masraflarını oğlan tarafını karşılar. Gelen misafirlere sunulmak üzere yemek yapılması ve günümüzde müzik organizasyonu sağlayıp oyun yapılması moda haline geldiği onun dışında Alevi dedesi öncülüğünde tekrardan kızın istendiği ifade edilmiştir. Nişanda kıza takı takıldığı ancak bu takı olayının genel anlamda gelen misafirlere yönelik değil aile içinde yapıldığı tespit edilmiştir. Nişan yapılacağı tarihin belirlenmesi sonrası misafirlere davet ulaştırmak için günümüzdeki teknolojik imkanların var olmadığı dönemlerde eşe dosta veya gençlere bu konuda köylere mahallere gidip ev ev gezerek davet etmesi sağlandığı günümüzde ise köylerdeki hoparlör sistemi ile mahallerde ise telefon üzerinden davetlerin ulaştırıldığı ifade edilmiştir. Çağrılarını yapan kişilere ise herhangi bir hediye alma gibi bir durum söz konusu olmamıştır.

Nişan veya düğün için dışarıdan gelen misafirlerin ise düğün evinde, komşuda veya akrabalarda pay edilerek konaklamasının sağlanması hatta o dönemde ulaşım aracı olarak revaçta olan at, eşek gibi hayvanların yemlenmesinin dahi ev sahipleri tarafından yapıldığı ifade edilmiş ayrıca gelen misafirlerin ayaklarının da yıkıldığı bazı katılımcılar tarafından aktarılmıştır. Nişanın bozulabileceği ve bu durumun oğlan ve kızın anlaşamaması durumunda ortaya çıkabileceği ifade edilmekle birlikte eskiden nişanlıdan

ayrılmanın iyi bir etki yaratmadığı ancak zamanla bu durumun da doğal karşılandığı aktarılmıştır.

Halkın ortaya çıkardığı somut-soyut kavram bütünlükleri içinde geçmişe tanıklık eden bazı unsurlar küresel etkiler çerçevesinde kaybolmaya yüz tutmuştur. Bu unsurlardan biri olan çeyiz geleneği Türk tarihinin köklerinden itibaren evlenme kültürü içinde değerlendirilen önemli bir konudur. Çeyiz, kadının baba evinden getirdiği binlerce yıllık adetler ve inançlarla beslenen çok yönlü bir olgudur. Anadolu’da bir kadın etkinliği olarak kabul edilen çeyiz; kültür, bilgi, inanç, sanat, ahlak, hukuk, örf ve adetleri barındıran, kadının toplumun bir üyesi olarak elde ettiği bütün yeteneklerin yansıtıldığı ürün kompleksidir. Anadolu kadınının elinde şekillenen ve her bir biçim ve süsleme özellikleri farklı duyguları dile getiren çeyiz ürünleri, bölgesel kültürümüzün önemli belgeleri olan el sanatları çevresinde değerlendirilir. Bu kapsamda geleneksel el sanatları içinde çeyiz kültürü, geçmişe geleceğe taşıyan, sürdürülebilir canlı bir bağlantı konumundadır (Nas, 2018). Evlenecek olan gençlerin çeyiz hazırlanması süreci de oldukça önem arz eden bir durum olmakla birlikte erkek tarafı çeyiz olarak sadece oturulacak evi ve yatak odası mesul tutulmakta geri kalan eşyaları da kız tarafının hazırladığı katılımcıların bir bölümü tarafından ifade edilmiştir. Ancak eskiden çeyizin bu kadar geniş olmadığı ve çeyiz sandığı ile kocaya gelinmesi şeklinde olduğunu aktaranlar ve günümüzde maddi güce dayalı olarak iki taraf için de herhangi bir kısıtlama olmadığı gerektiğinde ortak alındığını aktaran katılımcıların da var olduğu kayıtlarda yer alan cevaplar doğrultusunda tespit edilmiştir.

Bölgede bir çiftin nişanlanması sonrası belirlenen düğün tarihine kadar geçen süre içinde bayram olması halinde oğlan tarafının gelin için kıyafet alması gibi maddi imkanlarının elverdiği hediyeleri hazırlayarak bölgede isimlendirildiği haliyle “Bayramcalık” götürüldüğüne dair bir uygulama tespit edilmiştir. Nişan sonrası düğün tarihinin kesilmesinin iki ailenin birlikte alacağı karara bağlı olduğu ve dolayısıyla tek taraflı bir tarih kesimine rastlanmamıştır. Urba düzmeye bölgede düğünden önce geline Türkmen kıyafeti almak için gidildiği ve bu alışverişe gelin ve kadın dünürlerin gittiği tespit edilmiş ancak bazı katılımcılar tarafından erkek dünürlerin de katıldığına dair cevaplar gelmiştir.

Görsel 1-2-3. Türkmen gelinlerinin giydiği kıyafetin önden ve arkadan görünümü. Türkmen kıyafetlerinin içinde giyilen yeleşin bir görüntüsü (Gülizar Erken arşivinden)

Düğüne misafirleri davet etmek amacıyla bölgede okuntu olarak isimlendirilen şalvar, sofr a bezi, havlu gibi ürünlerin çağrılacak kişinin yakınlık derecesine göre deęişkenlik göstererek gönderildięi ve bu okuntuların belirlenip hazırlanacağı akşam akrabaların düğün sahibinin evinde toplandıęı da yine aynı soru içinde verilen cevaplar doğrultusunda tespit edilmiştir. Çok eski zamanlarda düğün babasının düğün sabahı kendi mahallesine nohut dağıtarak davet yaptıęı daha sonraki dönemlerde ise leblebi dağıtmak gibi bazı uygulamaların da yapıldıęı katılımcıların özellikle ifade ettięi bir durum göze çarpmaktadır. Yine eski zamanlarda sabah semt çaldırırken yine mahallesini davet etmek için karanfil dağıtıldıęı da ayrıca ifade edilmiştir. Resmi nikah kıyılmasının ise günümüzde pasta kesimi, fotoğraf çekimi gibi özel törenler gerektirecek şekilde deęil eskiden ilçe merkezinde belediyede veya köylerde olursa köye gelen köy katipleri tarafından kıyıldıęı ifade edilmiştir.

5. Düğün

Düğünün ilk sabahı davulların yani çalgı ekibinin gelmesi ile birlikte düğün sahipleri başta olmak üzere birinci dereceden yakınlarına istedikleri parçayı çalması yani semt çalınması ile başlayarak ardından düğünün belkemięi olarak ifade edilebilecek olan bayrak dikimi yapılmaktadır. Bayrakların düğün sahibine ait, sağdıca ait ve gençlere ait olmak üzere üç farklı yerde üç bayrağın dikimi yapıldıęı ve bunun sonunda da düğünün resmi olarak başladıęı ifade edilmektedir. Bayrakların da dikiminin ardından yeme-içme ve eğlence başlamakta ve düğün bitimine kadar sürdüğü aktarılmıştır.

Görsel 4-5. Düğün esnasında gelinin bir görüntüsü (Aysun Değirmenci arşivinden). Düğünlerde yemek hazırlıkları yapan kadınlara ait bir görüntü (Kadir Candan arşivinden)

Düğünlerde sağdıçın var olduğu ve sağdıç seçiminin hangi şartlarla olduğu konusunda ise ailede erkek çocuğu olan kişilerin sağdıç olabileceği aktarılmış ve adetin günümüze kadar sürdüğünü ancak çok çok nadiren de olsa kız çocuğu olanların da olduğu katılımcıların bazıları tarafından verilen cevapların dışında ifade edilmiştir.

Geçmiş zamanlarda yapılan düğünlerde düğün kahvesi uygulaması var olduğu ancak günümüzde bu uygulamanın yapılmadığı belirtilmiştir. Geçmiş zamanlarda bu uygulamanın nasıl yapıldığına dair yapılan açıklamalarda ise yakın çevreden veya akrabalardan birinin düğünün başladığı günden bittiği ana kadar gelen misafirlere çay kahve ikramında bulunması ve karşılığında bahşiş alması şeklinde yürüdüğü ifade edilmiştir.

Kına yakma geleneği hem İslamiyet'le hem de eski Türk inancıyla yakından alakalıdır. Rivayete göre, Hz. Muhammet'in serçe parmağına kına yaktığı söylenmektedir (Şimşek 2003: 24). Türk halk kültüründe kına yakılan gelinin, damada; koçun, Allah'a; askerinin, orduya adanmış olmasını simgelemektedir (Kalafat 2001: 27). Bayramiç yöresindeki Tahtacı Türkmenlerinin düğünde geline kına yaktığı ve kına yakma adetinin düğünün ilk akşamı müzik organizasyonu bittikten sonra yapıldığı, kınayı sağdıç anasının kاردığı ve sağdıç kızlarının da geline sürdüğü katılımcıların büyük bir çoğunluğunun verdiği cevapların ortalaması sonucu ortaya koyulmuştur.

Düğünden önce hazırlanan ve gelin çeyizi olarak evli çiftin oturacağı eve serilen çeyiz gelen misafirlere sergilendiği konusunda katılımcıların ta-

mamının ortak cevabı doğrultusunda işlenmiştir. Kızın çeyizinin düğünden önce getirildiği, düğünde ise adetin yerini bulması mantığından hareketle birkaç parça eşyanın düğünde kız tarafının oğlan tarafına getirmesi ile gerçekleştiği çeyizi getirenlere yemek verildiği ifade edilmiştir. Düğünün son gününde yani gelinin artık verileceği günde kız evinde oğlan tarafının kız tarafının yeme içme konusunda isteklerini yerine getirmesi yani naz çekmenin ardından geline içeride başının bağlandığı, kepez giydirildiği ve ağıtların yakıldığı özellikle bayan katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Kepez giydirildikten sonra beline kuşak bağlaması yapılması ve bunun da erkek kardeşi eğer yoksa babası bağlar ve babasının eşlik etmesi ile kapağa kadar getirilip damada ve sağdıçına teslim edildiği aktarılmıştır.

Görsel 6-7. Bayramiç yöresindeki Türkmen düğünlerinde ağıt yakma ritüelinden bir görüntü. Kız çıkmadan evvel yapılan adetler sırasından bir görüntü (Aysun Değirmenci arşivinden)

Düğünün son gününde kız evine giden oğlan tarafında ise özellikle gelinin alınıp gelinmesine kadar herhangi bir adet yapılmadığı o gün kız tarafına gitmek için hazırlık yapıldığı ifade edilmiş yalnızca o gün erkek tarafına gelen misafirlerin karşılanmaya devam edildiği ifade edilmiştir. Araştırma kapsamında bölgedeki düğünlerde gelinin ayakkabısının içine taş, buğday konulmadığı ancak gelinin kayınvalidesi tarafından gelin arabasının üstüne bereket sembolü olan ve bereketli olması düşüncesiyle buğday atıldığı katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Gelin almaya kimlerin gidebileceği noktasında herhangi bir sınırlamanın olmadığı isteyenlerin gidebileceği ancak sağdıç ve görüm olmadan gelin almaya gitmenin mümkün olmadığı vurgulanmıştır. Gelin damatla eve girdiğinde ise ilk olarak başının bağlanması ardından çıkıp oynaması ile birlikte eline sürahi veya testide bulunan suyu akrabalarına ve kayınpeder kayınvalidesine dağıttığı,

en son düğün sahipleri ve gelin damada düğünün ilk günü sabahı olduğu gibi semt yapılarak içeri girdiği aktarılmıştır.

Görsel 8. Gelin çıkımından bir görüntü (Aysun Değirmenci arşivinden)

6. Düğün Sonrası

Düğünün bitişi ile kız evine el öpmeye düğünün ertesi günü gelin-damat ve oğlanın ana babası birlikte gittiği çok büyük bir çoğunluk tarafından dile getirilmiştir.

Bayramiç yöresindeki Tahtacı Türkmenlerinde genel olarak geleneklerde değişikliğe uğrayan bir durumdan bahsedilmemiş modernleşmeye bağlı olarak uygulamada bazı değişikliklerin olduğu onun dışında eskiden olmayan ancak şimdilerde yerleşmiş bazı uygulamalardan bahsedilmiştir. Eski zamanlarda gelinliğin olmadığı sadece türkmen kıyafetinin olduğu, eski zamanlarda yine düğünün dört gün olmasına bağlı olarak ilk gün dibek dövülmesi yani keşkek dövülmesi ve bu keşkeği döven erkeklere de kazak adının verilmesi, kız ve oğlan tarafının ellerine süven alması ve sonrasında onları ortaya atarak halay havası oynaması gibi özellikle anlatım sırasında soruların içeriğinde yer almamasına karşın özellikle not edilen adetlerin günümüzde herhangi bir şekilde rastlanmadığı açıkça ortaya konulmuştur denilebilir.

Geleneklerin değişmesi noktasında ise katılımcıların bir kısmı memnun olduğunu ancak belli bir kısmı da eski düzenin devam etmesinden yana görüş bildirmiştir. Değişmesinden hoşnut olan katılımcılar özellikle eski zamanlarda 4 gün olan düğünün gün sayısının 2'ye bugünlerde ise 1 gün yapılmasının tartışılması ile maddi ve manevi yükün azalmasından memnuniyet duymaktadır. Ancak eski düzenin devam etmesini savunan

katılımcılar ise gençlerin adetlere ve geleneklere saygı duymamasından yakınmakla birlikte düğündeki yemek vs. gibi birçok işin ticarete dayalı bir hal alması sebebiyle yardımlaşma duygusunun kaybolmasından dolayı üzüntü duymaktadırlar. Ancak her ne kadar memnun olunmasa dahi bu konudaki endişe ve üzüntülerinin kâle alınmaması sebebiyle çaresiz bir kabullenme duygusu yaşadığı söylenebilir.

Sonuç

Çanakale iline bağlı olan Bayramiç ilçesinde yaşayan Tahtacı Türkmenlerinin evlenme konusunda çok büyük bir bozulma olmaksızın sadece gelişen çağın şartlarına uygun olarak ticari faaliyetlerin artması ve olanakların da gelişmesi sonucu birtakım ritüellerin değişime uğradığı ancak genel anlamda günümüze kadar getirdiği ve yaşattığı elde edilen veriler ve saha çalışması kapsamında yapılan gözlemler sonucunda tespit edilmiştir. İnanış ve uygulamaların büyük bir kısmının eski dönemlerden itibaren korunarak gelebilmesinde gerek bölgedeki nüfus gerek her ne kadar olumsuz durumlar yaşansa dahi birbirini koruyan ve bu özelliği ile halen kültürel bir yozlaşma sürecine girmemeleri etkilidir. Bu bağlamda Bayramiç yöresi üzerinden yapılan bir örnekleme çalışması ile Tahtacı Türkmenlerinin yaşayış ve kişisel dünya görüşleri hakkında temele inmek amacıyla çıkarım yapmak mümkündür.

Kaynakça

- Bulut, Ümmü ve Bal, Hüseyin. (2015). "Sosyolojik Açıdan Tahtacı Grupların Araştırılması (Muğla Örneği)". *Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 36: 81-102.
- Ceranoğlu, Mine (2020). "Konya Nişan Töreni ve Nişan Tören Giysileri Üzerine Araştırma". *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, 49: 519-548.
- Demiral, Yaşar Mert (2019). *Eskişehir'de Düğün Yemekleri ve Değişim Sürecinin İncelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Esen, Reyhan (2019). *Türkiye'de Evlilik Ritüelleri: Niğde Örneği*. Yüksek Lisans Tezi. Niğde: Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

- Gülten, Sadullah (2020). "Kökler ve Dallar: Tahtacı Alevilerinin Menşei ve Tahtacı Cemaatleri". *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi*, 95: 143-167.
- Kara, Çiğdem (2009). "Evlenme Geleneğinin Temel Dinamikleri". *Motif Akademi Halkbilimi Dergisi*, 2(3-4): 333-343.
- Nas, Emine (2018). "Türk Çeyiz Kültürü Çevresinde Sözsüz İletişim Dili Olarak Gelişen Milli Söz Hazinesi". *Turkish Studies*, 13(18): 991-1005.
- Ölçücü Hasan Çağrı (2021). "Çanakkale Tahtacılarının Dil Özellikleri Üzerine". *Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, 6: 174-184.
- Sağır, Adem ve Karabostan, Basri (2018). "Kültürel Kimlik Dışavurumları: Edremit Tahtacı Türkmenleri Örneği". *IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu (18-20 Ekim 2018 Ankara) Bildiriler Kitabı*. Ed. Orhan Kurtoğlu ve Ayşe Çamkara Erginer. Ankara: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 371-393.
- Tezcan, Mahmut (2003). "Türk Kültüründe Kız Kaçırma Geleneklerinin Antropolojik Çözümlemesi". *Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi*, 6. Sayfa numarası yok.
- Varvar Melek (2010). *Çankırı'da Kına, Nişan ve Düğün Gelenekleri*. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Sözlü Kaynaklar

- KK-1: Güllü Keskin, 1959, İlkokul, Ev Hanımı
KK-2: Esmâ Candan, 1949, İlkokul, Ev Hanımı
KK-3: Ali Candan, 1949, İlkokul, Emekli
KK-4: Meryem Kula, 1962, İlkokul, Ev Hanımı
KK-5: Neslihan Kula, 1973, İlkokul, Ev Hanımı
KK-6: Yusuf Gümüş, 1969, İlkokul, Motor Ustası
KK-7: Meryem Gümüş, 1974, İlkokul, Ev Hanımı
KK-8: İsmail Kurt, 1965, İlkokul, Emekli
KK-9: Yazgüllu Kurt, 1964, İlkokul, Ev Hanımı
KK-10: Durmuş Kurt, 1946, İlkokul, Emekli
KK-11: Gülsüm Kurt, 1955, İlkokul, Ev Hanımı
KK-12: Mehmet Candan, 1965, İlkokul, Emlakçı

- KK-13: Güler Candan, 1968, İlkokul, Ev Hanımı
KK-14: Sabriye Keskin, 1971, İlkokul, Ev Hanımı
KK-15: Muammer Keskin, 1968, İlkokul, řoför
KK-16: Bayramiye Keskin, 1944, İlkokul, Emekli
KK-17: Mehmet Yavuz, 1968, İlkokul, řoför
KK-18: Veli Yavuz, 1942, İlkokul, Emekli
KK-19: Gülsüm Yavuz, 1973, İlkokul, Ev Hanımı
KK-20: Bayram Ali Özpek, 1967, İlkokul, Halı Yıkamacı
KK-21: Muhsine Özpek, 1965, İlkokul, Ev Hanımı
KK-22: Yusuf Ak, 1951, İlkokul, Orman İşçisi
KK-23: Gevher Ak, 1956, İlkokul, Orman İşçisi
KK-24: Yazgülu Ak, 1955, İlkokul, Ev Hanımı
KK-25: Mustafa Ak, 1954, İlkokul, Emekli
KK-26: Mustafa Kurt, 1940, İlkokul, Emekli
KK-27: Yeter Kurt, 1942, İlkokul, Ev Hanımı
KK-28: İsmail Kurt, 1963, İlkokul, Müzisyen
KK-29: Yeter Kurt, 1968, İlkokul, Ev Hanımı
KK-30: Mehmet Kurt, 1934, İlkokul, Emekli
KK-31: Fatma Kurt, 1960, İlkokul, Ev Hanımı
KK-32: Bayramiye Kurt, 1958, İlkokul, Orman İşçisi
KK-33: Mehmet Kurt, 1958, İlkokul, Orman İşçisi
KK-34: Senem Kurt, 1938, İlkokul, Ev Hanımı
KK-35: Döndü Kurt, 1947, İlkokul, Ev Hanımı